

DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC TEST SYSTEM BY IFA METHOD FOR DETERMINATION OF SPECIFIC ANTIBODIES OF THE BRUCELLIOUS CAUSE IN DONORS

Sh.D. Bobojonova¹

N.X. Rustamova²

Yu.T. Saburova³

L.D. Samatova⁴

Sh.B. Khudayberganova⁵

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

brucellosis, donor,
immunoferment analysis,
immunoglobulin M,
immunoglobulin G

ABSTRACT

Based on analysis of comparative data on peculiarities of brucellosis progression, an assertion can be made that in the latest decade brucellosis in people has been less symptomatic which impedes its diagnostics. In such cases laboratory methods of studying this infection are utterly important. This confirms the importance of improving and developing new, more sensitive and specific means of diagnostics, especially those for rapid testing and instrumental account of test results. A diagnostic test system has been developed for detection of specific antibodies to brucellosis pathogens in indirect enzyme immunoassay in the course of study of human biological material, and the conditions for its application have been optimized. The results are presented to demonstrate that the test system is fairly specific and sensitive, which allows proposing it for routine diagnostics of brucellosis as a complementary or alternative test method.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14497334**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Urganch Branch of Tashkent Medical Academy, Urganch, Uzbekistan

³ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

⁴ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

⁵ Chirchik Branch of Tashkent Medical Academy, Chirchik, Uzbekistan

ДОНОРЛАРДА БРУЦЕЛЛЁЗ ҚЎЗҒАТУВЧИСИНИНГ ЎЗИГА ХОС АНТИКОРЛАРИНИ АНИҚЛАШ УЧУН ИФА УСУЛИДА ДИАГНОСТИК ТЕСТ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

KALIT SO‘ZLAR/
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

бруцеллёз, донор,
иммунофермент анализи,
иммуноглобулин М,
иммуноглобулин G

ANNOTATSIIYA/ АННОТАЦИЯ

Бруцеллёзнинг хусусиятлари бўйича қиёсий маълумотларни таҳлил қилиш асосида, сўнгги ўн йилликда одамларда бруцеллёз камроқ симптоматик бўлиб, уни ташхислашни қийинлаштиради, деб таъкидлаш мумкин. Бундай ҳолларда ушбу инфекцияни текширишнинг лаборатория усуллари жуда муҳимдир. Бу янги, янада сезгир ва ўзига хос диагностика воситаларини такомиллаштириш ва ривожлантириш, айниқса тезкор синов ва тест натижаларини инструментал ҳисобга олиш учун муҳимлигини тасдиқлайди. Инсон биологик материални ўрганиш жараёнида билвосита иммунофермент анализиди бруцеллёз патогенларига хос антикорларни аниқлаш учун диагностик тест тизими ишлаб чиқилган ва ундан фойдаланиш шартлари оптималлаштирилган. Тақдим етилган натижалар шуни кўрсатадики, тест тизими жуда ўзига хос ва сезгир бўлиб, уни қўшимча ёки муқобил тест усули сифатида бруцеллёзни мунтазам ташхислаш учун таклиф қилиш имконини беради.

Кириш. ЖССТ тавсиясига мувофиқ, инфекцияларга текширилмаган донорлар қони ишлатилиши ман этилади. Гемотрансмиссив инфекциялар орасида **бруцеллёз** - қора оқсоқ зооноз инфекция, касалланган хайвонлардан одамларга юқади ва инсон организмнинг аъзолари ва тизимларига кўплаб шикаст етказиши билан тавсифланади. Бруселла - бу мушак-скелет ва асаб тизимларига, лимфа тугунларига ва бошқа баъзи инсон органларига таъсир қилиши мумкин бўлган турли хил бруцеллалар томонидан келиб чиқадиган юқумли касаллик, кўпинча етарли даволаниш бўлмаса, ногиронликка олиб келади [3]. Асосан одамларга бу касаллик бруцеллёз инфекцияси билан зарарланган хайвонларнинг чиқиндилари, сут ва гўшт махсулотлари, ифлосланган жуни, териси, алиментар йўллар, бевосита контакт бўлганда ва хаво орқали шунингдек, гемоконтакт, эмизикли болаларга она сути орқали ва она қорнидалигида ҳам касаллик юқиши мумкин. 1950-йиллардан бошлаб бруцеллёзни қон қуйиш билан юқтириш хавфи ҳақида маълум бўлган [4]. Қон ва унинг таркибий қисmlарини куйишнинг асосий принципларидан бири инфекцион хавфсизликдир [2]. Гемотрансмиссив маркерларни скрининг натижалари инфекциялар маълум эпидемиологик хусусиятга ега аҳамияти.[2,8]. Бруцеллёз дунёнинг 170 дан ортиқ мамлакатлари ва минтақаларида кенг тарқалган

[1]. Инфекцион хавфсизлик асосий нарсалардан биридир қон қуйиш тамойиллари ва унинг таркибий қисмлари. Қабул қилувчига инфекция йўлидаги муҳим қадам қон донорларидан инфекция белгиларини текшириш.

Тадқиқот мақсади. Республика қон қуйиш марказидаги донорлар популяциясида бруцеллезни серологик тарқалишини ўрганиш.

Материал ва услублар. Ушбу тадқиқот учун Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Республика қон қуйиш марказида 2021-2024 йилларда ихтиёрий қон топширган 90 нафар донор қон зардоби ажратиб олинди. Бруцеллез инфекцияси мавжудлигини аниқлаш учун қон зардобини бруцелла-IgM-ИФА-БЕСТ (серия: 352, ОПК_{ср}=0,049, ОПК⁺=3,1, ОПК_{крит}=0,049+0,3=0,349), IgG-ИФА-БЕСТ (серия: 354, ОПК_{ср}=0,035, ОПК⁺=3,7, ОПК_{крит}=0,035+0,2=0,235), Бруцеллез IgM-ИМБИАН-ИФА- (серия: i30-05-23, ОПК_{ср}=0,053, ОПК⁺=2,2, ОПК_{крит}=0,053+0,2=0,253), Бруцеллез IgG-ИМБИАН-ИФА- (серия: 023285, ОПК_{ср}=0,084, ОПК⁺=2,1, ОПК_{крит}=0,084+0,2=0,284) тест системалари (Ишлаб чиқарувчи: АО“Вектор-Бест” ва ООО“ИМБИАН ЛАБ” Новосибир) диагностик системаларидан фойдаланилган ҳолда иммунофермент анализ (ИФА) ўтказилди ва қон зардобидagi специфик антитанача IgM ва IgG (иммуноглобулин М ва G) аниқланди. Натижа қуйидагича ҳисобланади IgM ва IgG ИФА-БЕСТ учун КП < 1.0 да салбий. КП ≥ 1.0-натижа ижобий. IgM ва IgG-ИМБИАН-ИФА учун синов намуналарининг оптик зичлиги қиймати <0,9 ОПК_{крит} бўлса, унда таҳлил натижаси салбий ҳисобланади. Агар синов намуналарининг оптик зичлиги қиймати 0,9 ОПК_{крит}дан 1,2 ОПК_{крит}гача бўлган диапазонга тушса, таҳлил натижаси шубҳали. Бундай зардобни таҳлил қилишни такрорлаш тавсия етилади. Агар синов > 1.2 ОПК_{крит} бўлса, унда синов намунасини таҳлил қилиш натижаси ижобий ҳисобланади.

Олинган натижалар тўғрилигини аниқлаш мақсадида 6 та контроль гуруҳлар ҳам баҳоланди. Тестнинг сезгирлиги 100%, ўзига хослиги 99,6% эканлиги аниқланди. 96 панелдаги серопозитив ва серонегатив таҳлиллар қиёсий таққосланди.

Натижалар. Анализ 2 та тест системаларидан иборат бўлиб, бруцеллез инфекцияси бор ёки йўқлигидан далолат беради. Олинган натижаларга асосан 90 нафар донорнинг қон зардобини таҳлил қилинганда IgM (Вектор Бест) 23(25,5%) нафар мусбат ва 67 (74,4%) нафар манфий, IgG (Вектор Бест) 36 (40%) нафар мусбат ва 54 (60%) нафар манфий, IgM (Имбиан) 21 (23,3%) нафар мусбат ва 69 (76,6%) нафар манфий, IgG (Имбиан) 35 (38,8%) нафар мусбат ва 55 (61,1%) нафар манфий натижаларни кўрсатди.

(1-расм).

Расм 1: Донорларда бруцеллез инфекциясининг серопозитивлиги (90 та ҳолат).

Донорларни иммунофермент анализда аниқланган бруцеллез инфекцияси бўйича жинс демографик тавсифи

(1-жадвал)

ИФА	бруцеллез				Жами	
	Эркак		Аёл		сони	%
	сони	%	сони	%		
Мусбат IgM	20	25,6	3	25	23	25,5
Манфий IgM	58	74,3	9	75	67	74,4
Мусбат IgG	37	47,4	3	25	40	44,4
Манфий IgG	41	52,5	9	75	50	55,5

Олинган натижаларга асосан 90 нафар донорнинг 78 нафари эркак ва 12 нафари аёллардир. Донорларнинг ёш кўрсаткичи 19-64 ёшни ташкил этди. 90 нафар донорлар ичида эркаклар 20 (25,6%) нафар IgM мусбат ва 58 (74,3%) нафар IgM манфий, 37 (47,4%) нафар IgG мусбат ва 41 (52,5%) нафар IgG манфий натижаларни кўрсатди, аёлларда эса 3 (25%) нафар мусбат ва 9(75%) нафар манфий IgM ва IgG тенг бирликда натижаларни кўрсатди.

Донорларни иммунофермент анализда аниқланган бруцеллёз инфекциясини учраш жойи бўйича тавсифи (2-расм).

Олинган натижаларга асосан 90 нафар донорларнинг бруцеллёз инфекциясини учраш жойи бўйича Тошкент вилоятидан 21 (23,3%) нафар, Сурхандарё вилоятидан 10 (11,1%) нафар, Тошкент шаҳаридан 8 (8,8%) нафар, Хоразм вилоятидан 1 (1,1%) нафар, Андижон вилоятидан 1 (1,1%) нафар, Фарғона вилоятидан 2 (2,2%) нафар, Сирдарё вилоятидан 2 (2,2%) нафар, Қашқадарё вилоятида 1 (1,1%) нафар мусбат натижаларни кўрсатди жойлар кесимида.

Муҳокама. Ушбу тадқиқотда биз Республика қон қуйиш марказида донорлар ўртасида бруцеллёз инфекциясини аниқлаш мақсадиди иммунофермент анализи биринчи марта ўтказилди. IgM ва IgG антитанасининг мавжудлигини ва бруцеллёз инфекциясини учраш частотасини таҳлил қилдик. Бу изланиш донорлар ўртасида бруцеллёз инфекциясини тарқалганлик даражасини тушуниш учун фойдалидир.

Хулоса. Баъзан қон топшириш кимнингдир ҳаётини сақлаб қолиши мумкин. Донорлик гемотрансмиссив инфекциялардан холи бўлиши шарт. Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқот натижаси бруцеллёз кўзғатувчисининг ўзига хос антикорларни аниқлаш тизими тестни ишлаб чиқиш имконини беради. Синовлар натижасида тестнинг юқори фаоллиги ва ўзига хослиги аниқланди-бруцеллёз кўзғатувчисига ўзига хос антикорларни аниқлаш тизимлари инсон қон зардоби, бу уларни лабораторияда муқобил тест сифатида таклиф қилиш имконини беради бруцеллёз диагностикасида.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.XiaMa^{abc}Gui-QuanSun^{abd}Zheng-HuaWang^eYuan-MingChu^eZhenJin^dBai-LianLi^f.

Transmission dynamics of brucellosis in Jilin province, China: Effects of different control measures//Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Volume 114, November 2022, 106702.

2. Жибурт Е. Б., Мадзаев С. Р., Кузьмин Н. С., Вергопуло А. А. Гемотрансмиссивные инфекции у населения и доноров крови// Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова.- 2016.- Т.11, № 1.- С.88–90/

3. Литусов Н. Возбудители бруцеллеза ,иллюстрированное учебное пособие. 2012 й.-С 5-10.

4.М. Н. Губанова, Т. Г. Копченко, О. М. Резникова, С. Р. Мадзаев, Е. Б. Жибурт. Бруцеллез: обследование доноров крови Ставропольского края. Трансфузиология № 3 (том 18) / 2017- С 37-40.

5. Попов П. Н., Павлова О. М., Санникова И. В. Иммунологические параллели у лиц, положительно реагирующих на бруцеллез// Медицинский вестник Северного Кавказа.- 2007.- Т. 6, № 2.- С. 45–47

6. Санникова И. В., Махиня О. В., Малеев В. В. и др. Бруцеллез в Ставропольском крае: результаты 15-летнего наблюдения эпидемиологических и клинических особенностей// Терапевтический архив.- 2015.- Т. 87, № 11.- С. 11–17.

7.Чечеткин А.В., Данильченко В.В., Григорьян М.Ш. и др. Служба крови Российской Федерации в 2014 году: итоги деятельности // Трансфузиология. – 2015. – Т.16, №3. – С. 4–13.].